

активную деятельность учеников, особенно младших школьников, содержательное и разумное их общение, большого успеха он не добьётся.

Использованная литература:

1. Бакиева Х. (2019). Развитие артикуляции у учащихся начальных классов с использованием методики самостоятельной работы. Европейский журнал исследований и рефлексии в области образовательных наук, том 7(6). –С-267.
2. Жигулёв А.М. Русские народные пословицы. М., 1969.
3. Львов М.Р. Справочник по методике русского языка. 1989 г. М., Просвещение».
4. Новая концепция обучения русскому языку в школах общего среднего образования с русским языком обучения.
5. Нусратова Х. (2021, октябрь). Бошлангич синф у'қувчиларида китобхонлик маданиятини шакллантириш: DOI: 10.53885/edinres c-214.
6. Национальная учебная программа по русскому языку для школ общего среднего образования с русским языком обучения. Ташкент. 2021 г.,
7. Введенская Л.А. Загадки, пословицы и поговорки в начальной школе. – М., 1983;
8. Саидова Гульрух Халим кызы ТГПУ . Подготовка будущих учителей начальных классов к организации творческой деятельности как педагогическая проблема. имени Низами: ACADEMICIA: Международный междисциплинарный исследовательский журнал ISSN: 2249-7137 Том 12, выпуск 04, апрель 2022.УЗБЕКИСТАН-с-159 .
9.
https://scholar.google.com/citationshview_op=list_works&hl=ru&hl=ru&user=dfUC9OYAAAAJ
10. <https://scolar.google.com/citations?user=LrrORX0AAAAJ&hl=ru>
11. <https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=Tz5-Y7EAAAAJ>

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING TAYANCH KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISH METODIKASI

Normurodova N.

TDPU Boshlang'ich ta'limda ona tili o'qitish metodikasi kafedrasida dotsenti

Annotatsiya: Maqolada boshlang'ich sinif o'quvchilarining tayanch kompetensiyasilari haqida ma'lumot berilgan. Kompetensiyaning asosiy ta'riflari va mazmuni yoritib berilgan. Boshlang'ich sinif o'quvchilarining tayanch kompetensiyasilari sifatining hozirgi holati haqida ma'lumotlar keltirilgan. Boshlang'ich sinif o'quvchilarining tayanch kompetensiyalari metodika orqali ochib berilgan.

Kalit so'zlar: kompetensiya, tayanch kompetensiya, boshlang'ich sinif, o'quvchilar, bilim, ko'nikma, malaka.

Mustaqillik bizning mamlakatimizda ta'lim sohasida ta'lim mazmunini o'zgartirish, maktabni ixtisoslashtirish, majburiy to'rt yillik boshlang'ich ta'limga yo'naltirilgan islohotlar bilan boshlandi. Ijtimoiy, madaniy, iqtisodiy darajalardagi mamlakatdagi sodir bo'layotgan o'zgarishlar insondan ta'lim sifatiga, ta'lim xizmatlari darajasiga, butun hayot davomida o'z-o'zini baholash va mustaqil ta'limga boshqacha yondashuvni talab etdi. Hayotning o'zi maktab ta'limini o'zgartirishni talab etadi: "bilim berish" printsiptidan "zarur bilim va ko'nikmalarni egallashga o'rgatish" printsiptiga o'tish kerak. Bugungi kunda maktab o'z oldiga bu maqsadlarni qo'y olmaydi va eski an'anaga ko'ra "bilim beradi", o'zi uni tekshiradi va nazorat qiladi. Maqsadni belgilashning o'zgarishi – XXI asrning asosiy talabi bo'lib, ta'lim tizimidagi kompetentli yondashuv bilan bog'liq. Bunda nisbatan mahalliy pedagogik nazariyadan u ta'limsohasida o'tkazilayotgan siyosatning kontseptual asosi roliga da'vogar bo'lgan asta-sekin ijtimoiy ahamiyatli hodisaga aylanadi.

Ta'lim falsafasi va tarixi nuqtai nazaridan kompetentli yondashuv pedagogika fani doirasida mustahkamlangan bilim, ko'nikma, malaka tushunchalariga izohlashga xizmat qiladi. Bilimlilikning kompetentli modeli hayot vazifalari butun ko'lamini bajarishga ijtimoiylashuv, ta'lim, umumiy va kasbiy tayyorgarligi mahsuli bo'lib, erkin insonparvar yo'nalgan tanlovni

amalga oshirishga tayyor, mas'uliyatli individ bo'lishi kerak bo'lgan, o'zgaruvchan "ochiq" jamiyat bilan bog'liq. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining "Ona tili" darslarida tayanch kompetensiyalarini shakllantirishning asosiy maqsadi – yosh avlodni har tomonlama yetuk, jamiyatimiz taraqqiyoti uchun zarur bo'lgan barkamol insonlar etib shakllantirishdan iborat. Barkamol inson o'zida ma'naviy va jismoniy yetuklikni mujassam etadi. O'quvchilarning tayanch kompetensiyalarini shakllantirish uchun xalq og'zaki ijodi, xalq ertaklari, hikoyalar, afsonalar, bolalar entsiklopediyasi hamda tasviriy ifodani aks ettiruvchi bolalar kitoblari asosiy o'rin tutadi. Bundan tashqari Sharq mutafakkirlarining merosi, she'r va g'azallari, badiiy ijod namunalari dasturi amal bo'lib xizmat qiladi. Ahmad Yassaviy, Bahovuddin Naqshbandiy, Al-Buxoriy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Muhammad al-Xorazmiy, Abulqosim Firdavsiy, Amur Temur, Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur singari allomalarning ijtimoiy-siyosiy, falsafiy-ta'limiy qarashlariga tayanib ish ko'rilsa, o'quvchilarning tayanch kompetensiyalarini shakllantirish ishlari yanada mukammallik kasb etadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tayanch kompetensiyalarni shakllantirish metodikasini takomillashtirish ta'lim jarayonining asosi bo'lgan, doimiy diqqat va e'tiborni talab qiladigan, o'z ahamiyatini yo'qotmaydigan pedagogik muammodir.

Markaziy Osiyoda ta'lim metodlarining rivojlanish tarixi o'rganilganda, ta'limda turli usullarning amaliyotda qo'llanilganini ko'rish mumkin. Jumladan, Abu Ali ibn Sino "Tadbir al-ma'nozil" asarida yosh bolalarni tug'ilganidan boshlab voyaga yetgunigacha ma'lum tartibda tarbiyalab borish lozimligini aytadi. U bolalarni yakka tartibda o'qitishdan ko'ra jamoa tartibida o'qitishni afzal deb biladi va bu uslubning ustunligi haqida shunday deb yozadi: "O'quvchilar o'qish va tarbiya davomida ilmga chanqoqlik sezadilar. O'quvchilar birga bo'lganlarida doim bir-birlari bilan gaplashadilar va bu bilan o'z tasavvuri va nutqlarini rivojlantiradilar".

Bizning tadqiqot ishimizda kompetentli yondashuv oliy ta'lim muassasasida shaxsga yo'naltirilgan ta'lim sharoitlarida rivojlantiriladigan o'qituvchi kasbiy kompetentligining tuzilmaviy komponentlarini aniqlash uchun qo'llaniladi. Bu, ayniqsa, bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchisining kasbiy kompetentligini rivojlantirish muammosini hal etishda muhim ahamiyatga ega.

Shu tariqa, tizimli, shaxsga yo'naltirilgan va kompetentli yondashuv birligi bo'lajak o'qituvchining kasbiy kompetentligini rivojlantirish jarayonini har tomonlama tadqiq etish imkonini yaratadi. Qo'yilgan muammoni hal etish uchun «kompetentlik», «kasbiy kompetentlik», «o'qituvchining kasbiy kompetentligi» tushunchalari mohiyatini aniqlashga asosiy yondashuvlarni tahlil qilamiz.

Adabiyotlarni o'rganish natijalari ko'rsatishicha: birinchidan, «kompetentlik» tushunchasining falsafiy va psixologik lug'atlardagi talqini mavjud emas, ikkinchidan, ba'zi mualliflar psixologik-pedagogik adabiyotlarda «kompetentlik» va «kompetentsiya» tushunchalarini ajratmaydilar.

«Kompetentsiya» va «kompetentlik» tushunchalarini farqlash uchun mazkur tushunchalar o'zbek tili atamalar lug'atida, boshqaruv bo'yicha atamalar lug'ati va boshqalarda qanday ifodalanganligini tahlil qilamiz. «Kompetentsiya» tushunchasi lug'atlarda quyidagicha talqin etiladi:

bu muayyan organ yoki mansabdor shaxsning qonun bilan, mazkur organ ustavi yoki boshqa qoidalar bilan belgilangan vakolatlari (huquq va majburiyatlari) yig'indisi kimdir yaxshi xabardor bo'lgan masalalar sohasi.

Mazkur ta'riflardan ko'rinib turganidek, kompetentsiya tushunchasi turlicha talqin etiladi.

B.Xodjaevning fikricha kompetentsiya (lotincha so'z bo'lib, erishaman, to'g'ri kelaman ma'nolarini bildiradi) – sub'ektning maqsadni qo'yish va unga erishish uchun tashqi va ichki zahiralarni samarali birga tashkil qila olishiga tayyorligi boshqacha qilib aytganda, bu sub'ektning muayyan kasbiy masalalarini yecha olishga shaxsiy qobiliyatidir.

Muallifning fikridan kelib chiqqan holda, kompetentsiya insonning mavjud bilim va hayotiy tajribalarga tayangan holda, ma'lum bir muammoni hal etishga doir qobiliyati, degan xulosaga kelish mumkin. Demak, bizning fikrimizcha ham, kompetentsiya insonga nafaqat kasbiy, balki uning butun hayotiy faoliyati davomida kerak bo'ladigan qobiliyatlar yig'indisidir. Ularni to'la egallamay turib, hech bir mutaxassis o'z pedagogik faoliyatini muvaffaqiyatli yurita olmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Normurodova N. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-metodik kompetentligini rivojlantirish // TDPU ilmiy axborotlari. Ilmiy-nazariy jurnal. – Toshkent, 2020. – № 12. – B. 312-314.
2. Normurodova N. Razvitie professional'noy kompetentosti budushchego uchitelya nachalnykh klassov // Язык i aktual'nye problemy obrazovaniya: Materialy V Mejdunarod. nauchno-prakt. konf. – Moskva, 2020. 21 yanvarya 2020 goda. – S. 416-421.
3. Sharafjon Sariyev "Boshlang'ich sinf o'qish darslarida matn ustida ishlash orqali nutq o'stirish" qo'llanma Toshkent, 2010 (75 b)
4. S.Matchonov, X.G'ulomova, Z.Dolimov "4-sinf o'qish darslari"(O'qituvchi kitob) "Yangiyo'l poligraph serice" 2007 192 b
5. Сулова Г.В. Оценка качества чтения и понимания текста учащимися начальной школы. // Инфоурок. Библиотека материалов. //www.infourok.ru

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING KREATIV TAFAKKURINI SHAKLLANTIRISHDA FANLARARO INTEGRATSIYANING O'RNI

Egamqulova Iroda Safar qizi

Nizomiy nomidagi TDPU magistranti

Ilmiy rahbar: Nusratova Hamida

TDPU Boshlang'ich ta'limda ona tili o'qitish metodikasi kafedrasi dotsenti

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativ tafakkurini shakllantirishda fanlararo integratsiyaning o'rni bayon etilgan. Shuningdek kreativ tafakkurni shakllantirishda fanlararo integratsiyadan foydalanishning birnecha usullari keltirilgan.*

***Kalit so'zlar:** shaxs, o'quvchi, ta'lim, tarbiya, integratsiya, kreativ tafakkur, metod.*

Bugungi butun dunyoda ro'y berayotgan globallashtirish jarayonida mamlakatimiz yanada taraqqiy etib borishi uchun har tomonlama modernizatsiyalashgan tizimli yondashuvni taqozo etmoqda va bu borada ko'plab ishlar olib borilmoqda. Ilmiy jarayonda innovatsion ta'lim texnologiyalarini rivojlantirish va loyixalashtirish, integratsion ta'limni rivojlantirishda boshlang'ich ta'limning o'rni, global ilmiy jarayonda filologik ta'limni rivojlantirish hamda tabiiy va aniq fanlarni o'qitishda integratsion ta'lim yo'nalishlari bo'yicha talaygina ishlarni amalga oshirish rejalashtirilgan. Ta'lim sifati va samaradorligini oshirishda integratsion ta'limni rivojlantirish borasidagi ishlarni amalga oshirishda barcha fanlarning o'rni muhim ahamiyatga ega bo'lib, o'sib kelayotgan yosh avlodni hamda mahoratli pedagoglarni har tomonlama barkamol inson sifatida ko'rish, ularga o'zi qiziqishlarini inobatga olgan holda qo'shimcha bilimlar berish hamda ilg'or pedagogik texnologiyalardan foydalangan holda jamiyat ravnaqi uchun xizmat qilishlariga shart-sharoitlar yaratib berish maqsad qilib olingan. Boshlang'ich sinf o'quvchilaridan o'yin-ta'limiy faoliyat sifatida, bola shaxsini rivojlantirishda didaktik o'yinlar mavzulari doirasida refleksiv ko'nikmalarni shakllantirish masalalari haqida fikr yuritilgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ilm-fan va ta'lim-tarbiya sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorida boshlang'ich ta'limda integratsiya masalalarini kuchaytirish vazifasi qo'yilgan. Chunki, integratsiya boshlang'ich ta'lim jarayonini, o'qitish vazifalarini va tarbiya asoslarini uyg'unlikda amalga oshirish imkonini beradi. Shuningdek, boshlang'ich ta'limdaintegratsiya masalalari ilm-fan, ishlab chiqarish va amaliyot birligi ta'minlaydi. Shu sababli